

Práticas de Gestão e Organização Documental

1. Objetivo

Esta prática tem como objetivo principal descrever as atividades e tarefas desenvolvidas pelo INEGI – Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial no âmbito da compreensão de Práticas de Gestão e Organização Documental.

2. Âmbito

Esta prática foca-se nos processos e práticas de organização, armazenamento e classificação dos documentos, garantindo a sua acessibilidade e conformidade.

- **Arquivo:** Estruturação, armazenamento e organização de documentos, incluindo arquivos mortos e de longo prazo.
- **Classificação de Documentos:** Definição de categorias (Público, Restrito, Confidencial) e métodos de indexação.
- **Monitorizar Documentos:** Acompanhamento do ciclo de vida dos documentos, verificando acessos, uso e alterações.
- **Política de Reprodução de Documentos:** Regras e boas práticas para impressão e cópias.
- **Utilização de Documentos:** Práticas seguras para circulação e uso diário de documentos.

3. Práticas

☑ **Organização de arquivo e armazenamento adequado**

Quanto à organização do arquivo e armazenamento adequado pode-se dividir em 3 pontos:

- 1) Organização de arquivos:
 - a) Quanto à classificação e organização, os documentos devem ser armazenados de forma ordenada e sistemática para facilitar o acesso e reduzir o risco de extravio.
 - b) Quanto à separação de documentos sensíveis, os documentos classificados como “Confidenciais” e documentos que contêm dados pessoais ao abrigo do RGPD devem ser armazenados num local seguro.
 - c) Todos os documentos “Confidenciais” devem ser guardados em arquivo, onde apenas pessoas autorizadas tenham acesso. O GP já implementa esta prática.
- 2) Arquivo de longo prazo:
 - a) Quanto aos requisitos para o armazenamento de longo prazo, os documentos que necessitam de armazenamento prolongado devem ser guardados em arquivos especialmente preparados com proteção contra incêndio, humidade e outros fatores ambientais que possam comprometer a integridade dos documentos.
 - b) Controlo de Acessos no Barroco ???
- 3) Arquivo morto:
 - a) Gestão do Arquivo Morto – gestão dos documentos que não podem ser descartados, mas que devem ser guardados conforme a lei.

☑ **Monitorização e Auditoria de Documentos Físicos**

Quanto à monitorização e auditoria de documentos físicos, pode-se dividir em 3 pontos:

- 1) Auditorias regulares:
 - a) Deve-se realizar auditorias regulares nos locais de armazenamento e na prática de utilização de documentos físicos para assegurar que todos os documentos sensíveis estão classificados e armazenados corretamente.
 - b) As auditorias devem incluir a verificação do cumprimento das práticas de acesso restrito, classificação de documentos, armazenamento seguro, e descarte adequado, com relatórios de conformidade gerados após cada auditoria.

- 2) Investigação de incidentes:
 - a) Em casos de perda, extravio, ou roubo de documentos físicos, deve ser conduzida uma investigação imediata para identificar as causas do incidente e as falhas de segurança associadas.
 - b) É fundamental avaliar o fluxo de utilização dos documentos e os possíveis pontos de vulnerabilidade. Deve ser implementada medidas corretivas para mitigar o risco de recorrência, como a melhoria de práticas de segurança ou ajuste no acesso físico. Para além disso, deve-se manter um registo atualizado de todos os incidentes relacionados com documentos físicos, incluindo as ações tomadas para resolver e prevenir novos incidentes.

☒ Políticas de Reprodução de Documentos

Quanto às políticas de reprodução de documentos, pode-se dividir em 3 pontos:

- 1) Redução de impressões:
 - a) Os colaboradores devem evitar a impressão de documentos a menos que seja absolutamente necessário. Sempre que possível, deve ser dada prioridade ao uso de documentos em formato digital, respeitando as políticas do INEGI.
 - b) Deve-se imprimir apenas o número essencial de cópias, reduzindo o risco de circulação exagerada de documentos físicos e de duplicação de informação.
- 2) Destruição de documentos impressos:
 - a) Caso os documentos impressos não sejam mais necessários, devem ser destruídos imediatamente em conformidade com a “Prática de Segurança e Proteção Documental”.
- 3) Segurança nas áreas de reprodução:
 - a) Todas as fotocopiadoras devem requerer autenticação de utilizador por cartão para iniciar uma cópia ou impressão. Este sistema, já em funcionamento, assegura que apenas pessoas autorizadas possam realizar reproduções, minimizando o risco de acessos não autorizados.

☒ Utilização e Transporte Seguro de Documentos

Quanto à utilização e transporte seguro de documentos, pode-se dividir em 3 pontos:

- 1) Circulação de documentos em pastas fechadas:
 - a) Todos os documentos devem ser transportados em pastas fechadas para evitar a exposição de informações sensíveis e confidenciais. Durante o transporte, é obrigatório que os documentos permaneçam dentro destas pastas, evitando que possam ser visíveis por pessoas não autorizadas.
- 2) Regras para o uso de documentos nas secretárias:
 - a) Os documentos não devem ser deixados visíveis nas secretárias sem a presença do responsável, principalmente se contêm dados confidenciais. Esta prática minimiza o risco de acesso não autorizado e protege a informação durante as atividades diárias.
 - b) Sempre que o responsável se ausentar do seu posto, os documentos devem ser guardados ou fechados. No caso de documentos estarem em meio eletrónico, sempre que o colaborador sair da sua secretária deve suspender o computador.
- 3) Transporte seguro em "Caixas de Correio":
 - a) O repositório de documentos de transporte deve ser efetuado em locais tipo “caixas de correio” sem visibilidade do exterior e só retiradas por quem tenha acesso (por exemplo, por chave ou cartão). Este controlo limita o acesso e reforça a segurança no transporte de documentos sensíveis, assegurando a confidencialidade dos documentos.

☒ Classificação e Indexação de documentos

Quanto à classificação e indexação de documentos, pode-se dividir em 4 pontos:

- 1) Classificação dos documentos:
 - a) Público: Informação que pode ser divulgada para entidades externas. Estes documentos não requerem restrições específicas de acesso.
 - b) Restrito: Dados que contêm informação sensível, relevante para um grupo específico dentro do INEGI. Devem ser acessíveis apenas a pessoas autorizadas, como é o caso dos dados usados pelo CAE, GFA e GP.
 - c) Confidencial: Documentos de alta sensibilidade que podem representar riscos significativos para a organização se forem divulgados. Estes documentos requerem uma proteção adicional, com um tratamento e acesso restritos a um número muito limitado de pessoas autorizadas. Devem ter uma clara identificação e ser guardados em pastas. Estes não devem ser deixados em locais de livre acesso, evitando o risco de exposição acidental.
- 2) Regras para indexação dos documentos:
 - a) Identificação e indexação: Todos os documentos devem ser classificados da maneira mais normalizada possível para ser mais fácil de pesquisar e encontrar. Apresento o caso da faturação (GFA) e como estes documentos são indexados. As faturas (por cliente e por fornecedor) são feitas por uma pessoa responsável diferente e têm maneiras diferentes de serem indexadas, por essa razão divide-se em dois ramos:
 - i) Fatura por cliente: Começa pelo ano e depois por números sequenciais. Por exemplo, 2024/1, 2024/2, etc.
 - ii) Fatura por fornecedor: Começa pelo número do mês (1= janeiro; 2= fevereiro, etc) e depois por números sequenciais. Por exemplo, 40100,40101, etc. Neste tipo de fatura não se põe o ano pois já está incluído no número atribuído pelo Primavera.
- 3) Armazenamento de documentos:
 - a) Os documentos restritos devem ser guardados em áreas de acesso controlado, acessíveis apenas a colaboradores autorizados.
 - b) Os documentos confidenciais devem ser guardados em pastas fechadas, armários trancados e outros tipos de locais seguros, que garantam a proteção contra acessos não autorizados.
- 4) Acessos:
 - a) O acesso a documentos “Restritos” e “Confidenciais” será concedido apenas aos colaboradores cujas funções exijam tal acesso, sendo só acedido por necessidade e promover a mínima divulgação.

4. Siglas e abreviaturas utilizadas

CAE	Conselho Administração Executivo
CPA	Código do Procedimento Administrativo
GFA	Gestão Financeira e Administrativa
GP	Gestão de Pessoas
INEGI	Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial
RGPD	Regulamento Geral de Proteção de Dados